

Проф. др Ирена Пејић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 328.123:342.4(497.11)
UDK: 329:342.52]:342.5
DOI: 10.5281/zenodo.14567196

ПРАВНЕ ГАРАНЦИЈЕ ДЕЛОВАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ОПОЗИЦИЈЕ**

Апстракт: Предмет анализе у овом раду су правне гаранције за деловање парламентарне опозиције које истовремено обезбеђују правну основу за активност политичких партија у парламенту. У парламентарној демократији опозиција је витални елемент, она има кључну улогу у отварању и постављању питања, у обликовању јавне расправе, позивању владе на одговорност, у мобилисању и информисању бирача о различитим алтернативама које се касније могу реализовати на изборима. У идеалним условима, ефикасна опозиција треба да помогне влади да избегне грешке и унапреди систем и резултат управљања. У законодавном процесу опозиција доприноси креирању јавних политика које на овај начин постају одговорније и ближе бирачима. Од увођења вишестраначја у Народној скупштини Србије нису уређене правне гаранције за деловање парламентарне опозиције, при чему парламентарна пракса није допринела стварању неформалног оквира за њену институционализацију. Аутономија коју је Устав доделио парламенту неопходна је не само ради добре унутрашње организације и ефикасности рада у парламентарном процесу, већ и према споља, ради јачања Народне скупштине према носиоцима извршне власти. Тај капацитет парламент постиже заштитом првенствено политичке мањине, односно пружањем правних гаранција парламентарној опозицији.

Кључне речи: Народна скупштина, парламентарна опозиција, политичке партије, Устав.

* irena@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-0722-2373

**Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

1. Увод

Парламентарна демократија почива на стабилној парламентарној већини, као и на заштићеној парламентарној мањини од које се очекује да, уколико има опозиционо својство, врши контролу владиних активности и користи инструменте за испитивање одговорности владе. Пружање правне заштите парламентарној опозицији представља *conditio sine qua non* за остваривање легитимности парламентарног процеса, јер се на овај начин омогућава јавности да изрекне оцене о владиној политици. Као суштински елемент уставне демократије парламентарна опозиција није само политички феномен, она је и сложен правни појам.

Појава већинске власти, односно дисциплиноване парламентарне већине битно је трансформисала принцип поделе власти. Док је изворно применом овог принципа требало ослабити моћ монарха и развити независну власт у лику народног представништва, данас је моћ сконцентрисана око шефа парламентарне већине. Обележје демократског процеса је моћ народа која се остварује као моћ већине преко њене функционално способне власти. Проблем „већинске власти” не може се одвојити од правила већине као традиционалног принципа демократије. С обзиром да постоји нераскидива веза између демократије и неслагања, овај принцип јесте главни али не и једини принцип демократије.¹ Ако постоји консензус већине претпоставка је да постоји и мањина оних који се не слажу са одлуком већине. Различитост мишљења мора бити уважавана, а проблем супротних гледишта се не решава простом применом правила већине. Постојање опозиције у народу и у народном представништву је не само неизбежан, већ и конститутивни елемент демократије.² Грађани морају имати реалне алтернативе које могу бити предмет њихових неслагања, да би се коначно определили за једну праву. Основна претпоставка демократије је нужност различитих мишљења и слобода сукобљавања противуречних ставова.

Иако немају статус државног органа, политичке партије активно учествују у образовању политичке воље народа и омогућавају такмичење у изборном процесу што за последицу има следеће: прво, успостављање парламентарне већине способне да влада, и друго, формирање опозиционе политичке воље преко партија које остају изван владе.³ Отуда,

¹ N. Bobio, *Budućnost demokratije, Odbrana pravila igre*, Beograd: Filip Višnjić, 1990. str. 62 i d.

² N. Bobio, op.cit. str. 62-63; T. Maunz, R. Zippelius, *Deutsches Staatsrecht*, München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1994, S. 65-67.

³ G. Olzog, H. J. Liese, *Die Politischen Parteien in der BRD* (München-Wien: OHG, Melk-Wien), 1982, S.12.

стварни однос напетости не постоји између владе и парламента у целини, већ између владе и парламентарне опозиције.⁴ Парламентарна већина свој основни задатак види управо у заштити, а не контроли владе. Са друге стране, народни представници који се налазе у парламентарној опозицији остварују свој легитимни задатак да критички посматрају владу, да указују или откривају грешке, да иницирају и развијају расправу и у том циљу подносе одређене предлоге. Мада је парламентарна контрола битно ограничена, а често и онемогућена од стране владајуће већине, у њој ипак леже могућности за истицање различитих политичких алтернатива. На овај начин, политичке групе у парламенту инвестирају у следеће парламентарне изборе, када се очекује делотворан и коначан обрачун. Међутим, ако су грађани незадовољни политиком владе, као и понуђеним алтернативама опозиције, може бити формирана ванпарламентарна опозиција састављена од различитих група.⁵ Формирање ванпарламентарне опозиције представља упозорење политичким групама заступљеним у парламенту да у наредној изборној утакмици треба да мењају свој политички програм.

2. Правно схватање парламентарне опозиције

Правно се појам опозиције не може изједначити са појмом мањине у парламенту, што је очигледно у случају тзв. мањинске владе или приликом склапања политичког договора приликом пружања подршке влади. Дакле, како сврстати посланичку групу када она персонално не учествује у саставу владе или има политичку стратегију супротну владиној, али је омогућила избор владе? Да ли је могуће одредити опозиционо својство или својство владајуће већине када поједини посланици, у складу са уставним начелом слободног мандата, обезбеде избор владе или спрече гласање о неповерењу влади? Колико су поуздани критеријуми за разграничење опозиције и парламентарне већине? Наведена питања задиру у правне димензије парламентарног система и његово уставно одређење. Ако опозиционе групе уживају одређена права, као што су једнакост шанси у парламентарном поступку, право на опозициони додатак, заштита јавности у раду и друга права, онда се мора јасно утврдити њихов идентитет у правном смислу. Парламентарна група која подржи владу, персонално и стварно, ужива привилегије парламентарне већине, што није случај са опозиционим групама којима је неопходно гарантовати остваривање посебних права.

⁴ R. Dahl, ed. *Political Oppositions in Western Democracies*. Yale University Press, 1966. Preface xi-xxi

⁵ T. Maunz, R. Zippelius, op. cit. S. 72-73.

За одређивање статуса парламентарне опозиције критеријум изборног односа, односно подршке која се пружа влади приликом избора није потпуно поуздан критеријум. Уколико је прописана тајност избора, онда је технички неизводљиво одредити статус посланика и њихових група у парламенту. Са друге стране, мора се узети у обзир да је то тренутни однос који не мора да буде трајно одржан. Чак и када подржи избор владе или њеног шефа, а персонално не учествује у њеном саставу, парламентарна група може у току мандата да наступа са својим опозиционим програмом. Контролна функција парламента може само донекле да послужи као параметар о опозиционом својству групе и њених посланика. Пружање подршке влади код гласања о неповерењу није увек сигуран знак престројавања у владину већину, већ једноставно може бити израз неслагања са предлагачем, односно неслагање са другом опозиционом фракцијом у парламенту. То је чест случај код већинске владе према којој стоји разједињена опозиција, што у политичком смислу учвршћује њен положај. Општа представа о законодавној већини, такође, не може бити поуздани критеријум, јер се она не подударе са парламентарном већином која својим политичким ауторитетом подржава владу. С обзиром да могу развијати различите политичке стратегије, парламентарне групе могу из различитих побуда да подрже одређени законски пројекат, чак и кад он потиче од владе. Само учествовање у доношењу буџета, на пример, не сматра се као подршка влади и не утиче на промену опозиционог својства групе.

Пошто су допуштене различите опозиционе стратегије, тешко је проценити својство парламентарне групе искључиво на основу формалних елемената, па је зато неопходно формалне претпоставке допунити материјалним критеријумом. Иако може да изгледа волунтаристички обојен, критеријум самосталне процене посланика и њихове групе у парламенту био би релативно поуздан елемент код утврђивања опозиционог или својства владајуће већине. Независност посланика и принцип слободног мандата дају уставноправни оквир овом материјалном елементу за одређивање правног појма опозиције.⁶ Међутим, како се право значење сопствене процене добија *ex post*, неопходна је комбинација свих релевантних параметара да би се добио одговор. Ма колико се један од тих односа показује као најмаркантнији (као на пример, одсуство подршке влади), он сам није довољан да се правно утврди опозиционо својство парламентарне групе.

⁶P. Cancik, „Oppositionszugehörigkeit als Anspruchsvoraussetzung: Das Definitionsproblem der neuen Oppositionsregelungen“, *Archiv des öffentlichen Rechts* (123 Band) 4/1998, S. 629-630.

3. Уставне гаранције парламентарне опозиције

Функционално способна парламентарна демократија претпоставља стабилну владајућу већину и утицајну парламентарну опозицију. Опозиција омогућава јавности да изрекне оцене о владиној политици и изрази критике, чиме постаје иницијатор и гарант одговорности парламентарне већине. Постојање институционализоване опозиције доказ је плуралистичког карактера политичког система. Осим политичког феномена опозиције, чије постојање *per se* представља доказ плурализма, нужно је размотрити и њено правно значење, јер политички појам није могуће једноставно пренети у домен права. Парламентарна опозиција као суштински елемент парламентарне демократије добија ново и аутентично значење у савременом уставном праву.

Традиционални грађански уставни системи само су начелно утврдили претпоставке за правни појам опозиције, док се законодавцу препушта да нормативно уреди овај правни појам, мада има примера, као у Немачкој, да се правни феномен опозиције формулише кроз став уставног суда.⁷

У Француској су ревизијом Устава 2008. године отворене могућности да се институционализује парламентарна опозиција и то преко парламентарног пословника сваког од парламентарних домова. Уставном ревизијом омогућено је домовима да самостално уреде права парламентарних група, при чему се одвојено истиче заштита опозиционих група и заштита мањинских група.⁸ Уставном одредбом (чл. 51.1) није прецизан појам опозиционе групе, већ је препуштено сваком парламентарном дому да аутономно изрази свој став о опозиционој и/или мањинској групи. Оба парламентарна дома, Национална скупштина и Сенат, задржали су обе категорије, при чему је пословником Националне скупштине (чл. 19) предвиђено да се „мањинским групама сматрају оне групе које се нису изјасниле као опозиционе, осим оних са највећим бројем посланика”. Категорија мањинских група произилази из двоструке негације: оне нису опозиционе групе (које су се као такве декларисале) и нису већинска група, што их сврстава у резидуалну или

⁷ Савезни уставни суд Немачке је тумачећи чл. 21 Основног закона утврдио да је „право на образовање и вршење опозиције” саставни елемент слободарског демократског поретка. (P. Cancik. op. cit., S. 627.)

⁸ P. Jense Monge, “Les groupes d’opposition et minoritaires de l’article 51-1 de la Constitution et la “conception moderne” de la séparation des pouvoirs”, *Revue française de droit constitutionnel*, 2018, vol. 116, no. 4, pp. 803-819.

преосталу категорију.⁹ Овакав приступ показује да се у Националној скупштини мањинске групе доживљавају као сателитске групе већине тамо где је већина чврсто позиционирана, а биполаризација израженија.

Са друге стране, у Сенату је логика била другачија те је пословником Сената прецизирано да се „група изјашњава пред председништвом Сената као опозициона група или као мањинска група”. Опозиционо својство, дакле, резултат је активног и отвореног изјашњавања, па је идентификација група једноставнија. У пракси, међутим, ствари нису тако једноставне јер однос власти и опозиције зависи од тога да ли је на снази „парламентарна кохабитација”, која може довести до тога да једна група буде опозициона у Сенату иако припада владајућој већини. Парадокс се огледа у томе да права опозиције користе групе које подржавају владу, што је довело до закључка о контрапродуктивној природи уставне ревизије 2008. године.¹⁰

Устав Португалије (1976, са последњим изменама 2005) гарантује посебно право на демократску опозицију: „Мањине имају право на демократску опозицију, како је то утврђено овим Уставом и законом”, при чему члан 114. Устава носи назив „Политичке партије и право опозиције”. Устав Републике Кипар (1960, са последњим изменама 2020) уређује да свака политичка партија „која је заступљена са најмање дванаест процената од укупног броја чланова Представничког дома“ има право да буде призната као група политичке партије.

Са друге стране, налазе се земље које избегавају да уставом регулишу правне гаранције парламентарне опозиције, мада се међу њима мора начинити разлика.¹¹ Прво, земље са дугогодишњом традицијом парламентарне демократије имају развијену праксу и добре обичаје којима штите опозицију и одсуство уставних норми не представља проблем.¹² Друго, земље које су од недавно стекле независност или су донеле нове

⁹ P. Jensei Monge, *op.cit.*, pp. 814-815.

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ Тако је у Италији након дугогодишњих неуспешних покушаја, уставна ревизија последњи пут доживела пораз 2016. години када је учињен покушај да се обезбеди уставни статус опозиције.

¹² Занимљиво је да само десет земаља има експлицитну уставну одредбу о опозицији, при чему осам од наведених су земље Британског Комонвелта, што указује на утицај метрополе у обликовању правног и политичког система. (Упор. Y. M. Citino, “Comparing Constitutional Provisions Regarding Parliamentary Opposition. An Introductory Note.”, *Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: A Comparative Perspective*, Consulta Online, 2002, pp. 163-164.

уставе утемељене на вредностима владавине права и поделе власти које немају уставом регулисане гаранције опозиције, а немају ни добру праксу у овој области.¹³

Има примера, као у Немачкој, где Основни закон не уређује статус опозиције, док покрајине пружају уставне гаранције парламентарној опозицији.¹⁴ Тако се Уставом савезне покрајине Шлезвиг-Холштајн (чл. 18) гарантује парламентарној опозицији да представља суштинску компоненту парламентарне демократије. Задатак опозиције је да „критикује владин програм и одлуке владе“ и да врши контролу. У том циљу, Устав покрајине гарантује „право на политички једнаке могућности“ и институционализује парламентарну опозицију тако што дефинише да председник најснажније невладине фракције у парламенту постаје лидер опозиције.¹⁵

Поред тога, Савезни уставни суд Немачке у својим одлукама препознаје Бундестаг као јединствени представнички орган који своје уставне функције остварује у систему поделе власти према осталим уставним органима, првенствено према егзекутиви. Парламентарна опозиција једнако учествује у остваривању уставних функција као и парламентарна већина и тај унутарпарламентарни дуализам не нарушава јединство представничког и законодавног органа. Уставни суд, дакле, истиче правну аргументацију за заштиту начела поделе власти, остављајући по страни променљива правила игре између парламентарне већине (и њене владе), са једне стране и опозиције, са друге стране.¹⁶ Организована опозиција учествује у конституисању слободног и демократског поретка, а према мишљењу Савезног уставног суда Немачке основна идеја је отворено надметање између различитих политичких снага унутар и изван парламента, при чему се посебно наглашава да опозиција не сме бити опструирана.¹⁷

¹³О компаративној анализи европских устава видети и Bálint, P. “Institutionalization of Rights and Responsibilities of the Opposition in Parliament – A Comparative European Perspective”, *LAW - Theory and Practice*, No. 2, 2024, pp. 23-37.

¹⁴Y. M. Citino, op.cit. p. 160.

¹⁵Verfassung des Landes Schleswig-Holstein, Fassung vom 2. Dezember 2014. (pristupljeno 14.09.2024): <http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=Verf+SH&psml=bssshoprod.psml&max=true&aiz=true>

¹⁶Bundesverfassungsgericht, Headnotes to the Judgement of the Second Senate of 03 May 2016-2, be 4/14. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2016/05/es20160503_2bve000414en.html (pristupljeno 14.09.2024)

¹⁷Ibidem.

Парламентарна опозиција у тзв. новим демократијама има неке заједничке карактеристике које указују на њену институционалну флуидност која се развија у условима релативно слабог парламента и нестабилног партијског система.¹⁸ У својим извештајима Венецијанска комисија је у више наврата указивала на проблем парламентарне опозиције у тзв. новим демократијама. У своја два извештаја 2011. и 2013. године¹⁹ Комисија је нагласила да нови системи полазе од претпоставке „да већина може учинити све што жели да уради јер је већина”, истичући да је то очигледна заблуда демократије. Комисија је упозорила да правило већине мора бити ограничено уставом и законом како би се постигле гаранције и заштита интереса мањина. Мада је непобитно правило да већина управља, она ипак „не сме покорити мањину, она мора поштовати оне који су изгубили на изборима”. Венецијанска комисија упозорава на забрињавајући политички тренд који се може описати формулом „победник узима све”, што доприноси губитку равнотеже која би требало да ограничи моћ парламентарне већине. Слабост народног представништва може се препознати у општој оцени Венецијанске комисије да се закони усвајају брзо, без истинске политичке расправе, док се избори и разрешења обављају искључиво по правилу већине, што је посебно опасно кад је реч о тужиоцима, судијама, члановим независних тела и других органа који треба да остваре непристрасну и самосталну позицију према носиоцима политичке власти. У складу са наведеним ставовима Венецијанске комисије, може се приметити да постоји опасност од спуштања демократије на просту мајоризацију.²⁰

¹⁸ Упор. D. Zajc, “Role of opposition in contemporary parliamentary democracies – The case of Slovenia”, *Journal of Comparative Politics*, Vol. 9. No. 1. 2016. p. 20.

¹⁹ European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), CDL-AD (2011) 001, § 74, CDL-AD (2013) 012, § 136. Dostupno na: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad\(2013\)012-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2013)012-e) (pristupljeno 14.09.2024)

²⁰ Венецијанска комисија, која је у својим претходним извештајима констатовала да је демократија у Европи „јача него икад раније“, сматра да се од 2019. године процеси одвијају у другом правцу и да односи већине и опозиције постају све напетији. (European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), „Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: A Checklist”, Adopted by the Venice Commission at its 119th Plenary Session (Venice, 21-22 June 2019) Strasbourg, 24 June 2019. Opinion No. 845 / 2016 CDL-AD(2019)015) Dostupno na: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)015-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-e) (pristupljeno 14.09.2024)

4. Парламентарна опозиција у контролној и законодавној активности

Контролна функција парламента остварује се првенствено у правцу владине активности. Традиционално је схватање да је влада врх егзекutive који се налази у уставноправно супростављеној позицији према легислативи. Ова традиционална представа променила се у савремено доба јер се сукоб развија већ у изборној утакмици између кандидата за премијера различитих политичких партија. С обзиром на однос премијера као партијског шефа и „његових“ посланичких кандидата, настала је велика конфузија између власти контроле над радом владе и могућности њеног обарања. Политички живот у модерном парламентаризму једноставно одбацује политичку нестабилност владе. Постављање питања поверења влади у целини или поједином министру парламентарна опозиција сматра бескорисном функцијом, јер она није у могућности да донесе одлуку потребном већином. Зато се и каже да је данас већа корист од парламентарне мањине која критикује, него од оне која обара владу. Суштински, постоји линија раздвајања између владе и владајуће већине, на једној и парламентарне опозиције, на другој страни. Тако су и механизми установљени за контролу владе из политичких разлога изгубили свој првобитни резон, те се чешће користе у друге, на пример информативне сврхе. Посланици поступају као саветодавци или помоћници „својих“ бирача. Има мишљења да је на тај начин не само отупила политичка оштрица парламентарне контроле, него да се губи и у времену и квалитету приликом решавања великих националних питања. Дакле, када је парламентарна већина уверена да ће на следећим изборима са актуелним премијером победити, његов мандат је скоро неограничен, а он политички недодирљив.²¹

Систем контроле и одговорности захтева активну и креативну парламентарну опозицију. Она има интерес да врши политичку контролу и покреће инструменте за испитивање одговорности носиоца власти. Парламентарна већина ретко контролише владу, а кад то чини онда је реч о детаљима а не о принципима, јер су начелно општи ставови правне политике на обе стране подударни. Тако се и могуће „грешке“ на релацији парламентарна већина - влада брже отклањају неформалним контактима него потезањем неког од механизма у парламентарном систему контроле и утврђивања одговорности владе (посланичка питања, интерпелација, гласање о поверењу итд.).

²¹ Упор. G. Burdeau, F. Hamon, M. Troper, *Droit constitutionnel*, Paris: Presses Universitaires de France, 1995, p. 594; H. Apel, *Der Deutsche Parlamentarismus*, Hamburg: Rowohlt, 1969, s. 155-156.

Један од правних механизма који спада у тзв. опозиционе привилегије, присутан у земљама попут Немачке, Грчке и Португалија, омогућава опозицији да захтева формирање истражне комисије која може испитивати разне правне скандале или догађаје из јавности у које су укључени политичари владајуће већине.²² Деловање истражних одбора, као факултативних органа, повезује се са довољно снажном парламентарном опозицијом. Истражни одбори врше и политичку контролу, тако што тумаче стање ствари са политичког становишта, руководећи се при том уставноправним начелима.²³

Утицај парламентарне опозиције на реализацију парламентарне контроле је несумњиво политички и врло је значајан. Уосталом, велики број посланичких питања иако окарактерисаних као индивидуално право парламентарца,²⁴ потиче управо из политичког центра фракције, односно парламентарне групе којој он припада. Тако се зависно од позиције односне парламентарне групе, преко одређеног питања и одговора министра жели афирмисати постојећи политички правац у деловању владе или алтернативни програм опозиције у парламенту. Са друге стране, посланичка питања имају и информативну функцију, јер се преко њих бирачима пружа обавештење о активностима владе или о активностима самог посланика и парламентарне групе која питање упућује.²⁵ Интерпелативни захтев, као квалификовано посланичко питање, такође, омогућава афирмацију парламентарних група у поступку парламентарне контроле. Како се за подношење интерпелације захтева писмени предлог одређеног броја посланика, то се природно у савременом парламенту тежиште политичке акције преноси на парламентарну групу. Она преузима главну улогу у отвореном претресу и оцени владине политике.

Да би се надоместило маргинализовање опозиционих група у парламенту успостављају се правни механизми за њихово јачање. Наиме,

²² Y. Surel, "L'opposition au Parlement Quelques éléments de comparaison (The Opposition in Parliament: Some Elements of Comparison)", *Revue Internationale de Politique Comparée/ International Review of Comparative Politics*, 2011, vol. 18. no. 2, pp. 115-129.

²³ Упор. К. Hesse, *Grundzüge der Verfassungsrechts der BRD*, Heidelberg: C.F. Müller Juristische Verlag, 1982, S.221-222.; Т. Maunz - R. Zippelius, op.cit., s. 259.

²⁴ Мишљење је Лазара Марковића било да она спадају у област „индивидуалне акције посланика“, као заступника или представника народа. (Л. Марковић, *Парламентарно право*, Зрењанин: Екопрес, 1991, стр. 187.)

²⁵ Упор. Р. Avril, J. Gicquel, *Droit Parlementaire*, Paris: Montchrestien, 1988, p. 224.; М. Duverger, *Le système politique français*, Paris: Presses Universitaires de France, 1985, pp. 394-395.

изворна легитимација коју парламент добија путем избора треба да се реализује током читавог парламентарног процеса²⁶ путем тзв. контекстуалне легитимације. Отуда се у парламентарном процесу резервишу одређени дани за предлоге и иницијативе опозиције. Тако на пример, у два европска парламента, Португалија и Уједињено Краљевство, опозицији се додељује одређени број дана када она може да отвори актуелно питање и спроведе расправу по истом питању.²⁷ У Португалији је, после уставне ревизије, допуштено опозицији (парламентарној групи која окупља једну десетину укупног броја посланика) да сама уреди дневни ред једне скупштинске пленарне седнице.²⁸ Опозицији у британском Парламенту припада двадесет „опозиционих дана“ када она сама одређује тему дебате. Највећа опозициона партија полаже право на седамнаест „опозиционих дана“, док се трећој по величини партији у Доњем дому стављају на располагање три „опозициона дана“ за одређивање теме дебате.²⁹

Шеф парламентарне мањине има значајну улогу у упоредним парламентарним системима. Тако, приликом израде владиног програма он треба да буде консултован, а нарочито се инсистира да буде обавештен о основним правцима унутрашње и спољне политике. Код узимања речи у представничком органу он се ставља у исти положај са шефом парламентарне већине, као и са чланом владе или првим министром.³⁰ Преко посланичких питања и интерпелације, учешћем у законодавном поступку, као и у раду парламентарних комисија и одбора парламентарна опозиција утиче на ток и исход парламентарног одлучивања.

Немачко и аустријско законодавство посебно уређују новчане и стварне трошкове парламентарних група у току једног периода легислативе.³¹ За обављање својих задатака и фракцијске делатности парламентарне групе могу захтевати накнаду трошкова из савезног буџета. То су нов-

²⁶Израз парламентарни процесу овом раду користи се као шири појам од законодавног поступка јер обухвата све поступке који су уређени и спроводе се пред парламентом (нпр. избори, контрола, доношење нормативних аката и друго).

²⁷M. Wiberg, "Parliamentary Questioning: Control by Communication?", In H. Döring (ed.) *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*, St. Martin's Press, 1995, p. 209.

²⁸После уставне ревизије број посланика у португалском Парламенту пао је са 250 на 230 до 235, па се сада сматра да овај услов испуњава свака група која има најмање 23 посланика. (M. Wiberg, op. cit., pp. 212-213).

²⁹Упор. M. Wiberg, op. cit., p. 209; A. Adonis, *Parlament danas*, Unireks, Podgorica, 1996, str. 78.

³⁰H. Apel, op. cit. s. 161-162.

³¹Par. 50-53. AbgG; par. 1-6. KlubFG

чани трошкови за фракцију, за сваког њеног члана и тзв. опозициони додатак (*Oppositionszuschlag*) у немачком Бундестагу, који не уживају фракције које су заступљене у влади.³² Приходи за ове намене, њихова висина и опозициони додатак, одређују се годишње на предлог председника Бундестага и Већа старешина.

Посебно право које се у европском континенталном праву сматра достигнућем уставносудске контроле је право опозиције да покреће поступак за оцену уставности закона. На овај начин, опозиција може да покреће механизам уставносудске контроле не само устава у формалном смислу, већ и устава у материјалном смислу. Има мишљења да се на овај начин обезбеђује „дистрибуција утицаја”, односно смањивање утицаја владе и скупштинске већине на законодавне одлуке и акте.³³

Право на покретање поступка пред уставним судом припада одређеном броју чланова парламента или парламентарног дома, при чему тај број може бити фиксиран (као у Француској и Шпанији где се ово право гарантује групи од 60 посланика) или се исказује у проценту од једне десетине до једне трећине чланова дома. Потреба за успостављањем Савезног уставног суда у Немачкој доживела је своју потврду, а овај уставни орган је обезбедио снажну позицију захваљујући опозицији као индуктору контроле и то не само контроле политичке власти, већ и уставносудске контроле.³⁴ Немачки аутори сматрали су да је од суштинске важности да опозиција, поред владајуће већине, има приступ и покреће поступак уставносудске контроле. Мада опозиција није институционализована у Основном закону Немачке и уставно процесно право њу не препознаје као овлашћеног предлагача, њој стоје на располагању бројни процесни инструменти за покретање уставносудског поступка.³⁵

³² Par. 50. ab. 2. AbgG

³³ S. Choudhry, “Opposition Rights in Parliamentary Democracies”. The Global Constitution Programme of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance. WZB Berlin: Social Science Center, 2020, p. 25.

³⁴ Када се Конрад Аденауер залагао 1948. године за снажне надлежности будућег Уставног суда, није имао представу да ће Савезни уставни суд Немачке постати неколико година касније снажан вето играч у уставном и политичком систему ове државе. (K. Stüwe, “Bundesverfassungsgericht und Opposition”, In R. C. van Ooyen, M. H. W. Möllers, (eds.). *Das Bundesverfassungsgericht im politischen System*, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006., s. 215)

³⁵ K. Stüwe, op.cit., s. 216.

5. Правни оквир за деловање парламентарне опозиције у Србији

Било је очекивано да временски период од тридесет година од увођења вишепартизма буде довољан да уставна демократија у Србији започне структурне промене. То би значило да се уместо игнорисања различитих политичких гледишта пружи потпора и заштити диференцирана политичка воља народа, да се створи нормативни оквир и развије добра пракса којом би се обезбедило деловање различитих политичких група у парламенту, са посебним акцентом на заштиту парламентарне опозиције.

Устав Републике Србије не уређује правни статус парламентарне опозиције, али преко начела парламентарне аутономије постоји уставни основ да Народна скупштина Законом или Пословником уреди правне гаранције опозиције.³⁶ Међутим, Народна скупштина није искористила своју уставом гарантовану аутономију и ни једним од поменутих нормативних аката није посебно уредила правне гаранције парламентарне опозиције. Управо обрнуто, спољни аспект аутономије окренут је у своју супротност и Народна скупштина је, упркос уставном обележју врховног представничког органа, остала потпуно у сенци извршне власти у свим легислатурама без обзира на однос снага парламентарне већине и мањине. Други аспект, који се односи на унутрашњу аутономију у погледу уређења реда и рада Скупштине, ишао је у правцу решења која су служила да се парламентарној већини обезбеди несметано деловање и спречи опструкција, при чему је потпуно занемарена улога опозиције.³⁷

Узимајући у обзир комплексност парламентарне опозиције, може се рећи да уставни систем Србије не само да није изградио, већ није ни започео институционализацију парламентарне опозиције. С обзиром на то да нема добрих парламентарних обичаја, парламентарна опозиција не може да оствари утицај не само у парламентарном пленуму, већ ни у парламентарним одборима. Њено деловање је онемогућено и појавом једне деформације у парламентарном животу Србије, а то је парламентарна опструкција од стране политичке већине. У појединим легислатурама парламентарна већина је користила пословничке регуле са циљем

³⁶ Устав РС упућује на доношење посебног Закона о Народној скупштини, као и на уређивање послова путем скупштинског Пословника (Устав РС 2006).

³⁷ Опширније видети у I. Pejić, „The Composition of the National Assembly of Serbia: Challenges and Obstacles”, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*, 2021, No. 90. pp. 39-59; И. Пејић, „Конституисање Народне скупштине: између нормативног и стварног”, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, 2024, Бр. 101, 13-30.

„опструирања” опозиције и тиме потпуно деформисала парламентарну аутономију (на пример, „киша” амандмана већинске групе била је усмерена да спречи расправу о амандманима опозиције). Одсуство гаранција довело је све посланике који не припадају владиној већини у потпуно инфериорни положај, што је пореметило однос на релацији парламент – влада и то јасно на штету народног представништва. Уместо да осигура правни статус опозиције и обезбеди њен критички став према влади, парламент је постао стециште сукоба опозиције и владе која управља парламентом преко „своје” политичке већине.

У Народној скупштини Србије формално нема сметњи да посланици парламентарне опозиције поднесу законски предлог, али су они стварно онемогућени у остваривању овог права. Сваки предлог који не потиче од Владе Републике мора да прође Владину инстанцу, јер она Скупштини препоручује усвајање или одбијање предлога. Не само да су представници парламентарне опозиције незаинтересовани за иницирање законодавног поступка, већ то не чине ни посланици парламентарне већине који најчешће подржавају владине предлоге и не износе своје иницијативе.

Народна скупштина није постигла очекиване исходе у остваривању правила која треба да обезбеде функционисање парламентаризма, као што су: гаранција изборне воље бирача, гаранција слободе мисли и савести изабраних представника, заштита статуса мањине, право на једнакост шанси опозиције у парламенту и ван њега. У Народној скупштини, као и у државно контролисаним медијима, опозиција нема једнаке могућности и њој нису правично додељена утицајна, пре свега финансијска средства. Сходно пословничким регулама свим посланичким групама стоје на располагању парламентарне службе, па ипак парламентарна опозиција није могла да оствари стандардна права ни у парламентарном пленуму, нити у парламентарним одборима.

Парламентарни одбори као стална радна тела Народне скупштине формирају се по принципу пропорционалне заступљености посланичких група, чиме се формално омогућава свим групама да имају своје представнике у овим радним телима. Међутим, овај формални оквир не омогућава стварни утицај опозиције у радним телима, јер је доминантна већинска власт заснована на неподељеној подршци влади. Тако се учешће опозиције, као уосталом и представника стручне јавности, своди на пуку форму јер одбори углавном без изузетка прихватају владине пројекте и предлоге закона. Томе треба додати да су јавна слушања ретко организована, а јавност није навикнута на овакав вид

комуникације са својим изабраним представницима и нема очекивања. Отуда се главна арена за расправу преноси на пленум, који је по природи инертан и гломазан за специјализовану расправу, па се дискусија своди на изношење општих ставова о владиној политици, најчешће безусловном заштитом и подршком коју износи владајућа већина. Партијска дисциплина у редовима владајуће већине последњих 12 година је таква да већина има само један задатак, а то је да одбрани владин пројекат закона. Парламентарна опозиција са временом које се расподељује пропорционално између посланичких група нема могућности да изнесе свој предлог закона, а често остаје без могућности да одбрани и законске амандмане. Иако изгледа као немогућа мисија, пленум је једино место где парламентарна опозиција може својим ставовима да допре до јавности јер је обезбеђен телевизијски пренос седница.

Недостаци у формалном оквиру за контролу владе су бројни, али они на жалост нису једини разлог за онемогућавање опозиције да врши контролу владе. Прво, формално је гарантовано време за постављање питања влади само једанпут месечно, што је изван свих европских стандарда да се најмање једанпут недељно испитују чланови владе. На то треба додати да је председник Скупштине у појединим сазивима одлучивао да се овај институт не реализује због важности тачака које су на дневном реду. Дневни ред са огромним бројем питања која формално пролазе инстанцу скупштинских одбора не допушта посланицима да реализују своја права у погледу контроле владе. О томе какав је став парламентарне већине говори и то да се огроман број скупштинских заседања одржава ванредно и то на предлог Владе, чиме се потпуно узурпира могућност да Скупштина расправља по неком унапред утврђеном програму уз могућност да опозиција припремљено наступа у оваквим стварима.

6. Закључак

Функционално способна парламентарна демократија претпоставља стабилну владајућу већину и утицајну, принципијелну и снажну опозицију и парламентарну мањину. Мада је она у својим акцијама на неки начин ограничена просторно и акционо унутар парламента, демократска правила игре претпостављају остваривање основних начела, која су унутрашња снага парламентарног система. Опозиција омогућава јавности да изрекне оцене о владиној политици и изрази критике. На тај начин она постаје иницијатор и гарант одговорности и полагања рачуна парламентарне већине. Постојање институционализоване опо-

зиције доказ је плуралистичког карактера политичког система. Политички плурализам управо и претпоставља такмичење више политичких мањина за гласове већине. Мноштво политичких партија се бори за гласове или се на други начин надмећу у освајању политичке власти. У савременим представничким системима установљена су правила политичког такмичења за освајање власти преко уставом прописане динамике парламентарних избора. Парламентарни избори подупиру легитимитет и периодично га проверавају. Међутим, од једног избора до другог статус већине и мањине се не само проверава већ и мења.

Одсуство правних гаранција за деловање парламентарне опозиције у Народној скупштини Србије довело је до поремећаја на релацији Скупштина – Влада и то на штету парламента. Уместо да осигура статус опозиције и обезбеди њен критички став према Влади који би конструктивним алтернативама могао да утиче на владину политику, парламент је постао стециште сукоба опозиције и Владе која управља парламентом преко „своје“ парламентарне већине. Парламентарна опозиција која критикује и на тај начин коригује владину активност много је значајнија од оне која по сваку цену обара владу са несумњивом подршком парламентарне већине. То је природни механизам који одржава уставну моћ и даје снагу представничком телу према органима егзекutive као носиоцима политичке власти. Такође, изостала је активност народних посланика у постављању посланичких питања, која су израз индивидуалне акције посланика у Скупштини и одраз снаге опозиционих група. Ова активност је готово занемарљива у односу на праксу у упоредним системима, у којима се број постављених питања мери десетинама хиљада, па се успостављају правила којима се спречава да посланичко питање буде злоупотребљено у пропагандне сврхе, а преко буџета буде на терет свих грађана.

Литература

Adonis, A. (1996). *Parlament danas*. Podgorica: Unireks

Apel, H. (1969). *Der Deutsche Parlamentarismus*. Hamburg: Rowohlt

Avril, P., Gicquel J. (1988). *Droit Parlementaire*. Paris: Montchreisten

Bálint, P. (2024). “Institutionalization of Rights and Responsibilities of the Opposition in Parliament – A Comparative European Perspective”. *LAW – Theory and Practice*. 2/2024. 23-37.

Bobio, N. (1990). *Budućnost demokratije. Odbrana pravila igre*. Beograd: Filip Višnjić

Burdeau, G., Hamon F., Troper M. (1995). *Droit constitutionnel*. Paris: Presses Universitaires de France

Cancik, P. (1998). „Oppositionszugehörigkeit als Anspruchsvoraussetzung: Das Definitionsproblem der neuen Oppositionsregelungen“. *Archiv des öffentlichen Rechts* (123 Band). 4. 629-630.

Choudhry, S. (2020). “Opposition Rights in Parliamentary Democracies”. The Global Constitution Programme of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance. WZB Berlin: Social Science Center

Citino, Y. M. (2002). “Comparing Constitutional Provisions Regarding Parliamentary Opposition. An Introductory Note”. *Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: A Comparative Perspective*. Consulta Online. 157-166.

Dahl, R. (ed.). (1966). *Political Oppositions in Western Democracies*. Yale University Press

Duverger, M. (1985). *Le système politique français*, Paris: Presses Universitaires de France

Hesse, K. (1982). *Grundzüge der Verfassungsrechts der BRD*, Heidelberg: C. F. Müller Juristische Verlag

Jensel Monge, P. (2018). “Les groupes d’opposition et minoritaires de l’article 51-1 de la Constitution et la “conception moderne” de la séparation des pouvoirs”, *Revue française de droit constitutionnel*. 116 (4). 803-819.

Марковић, Л. (1991). *Парламентарно право*, Зрењанин: Екопрес

Maunz, T., Zippelius R. (1994). *Deutsches Staatsrecht*, München:C.H.Beck`sche Verlagsbuchhandlung

Olzog, G., Liese H. J. (1982). *Die Politischen Parteien in der BRD*. München-Wien: OHG, Melk-Wien

Pejić, I. (2021). The Composition of the National Assembly of Serbia: Challenges and Obstacles”. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*. 90. 39-59.

Пејић, И. (2024). „Конституисање Народне скупштине: између нормативног и стварног“. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 101. 13-30.

Stüwe, K. (2006). “Bundesverfassungsgericht und Opposition”, In R.C. van Ooyen, M.H.W. Möllers, (eds.) *Das Bundesverfassungsgericht im politischen System*. VS Verlag für Sozialwissenschaften

Surel, Y. (2011). “L’opposition au Parlement Quelques éléments de comparaison

(The Opposition in Parliament: Some Elements of Comparison). *Revue Internationale de Politique Comparée/International Review of Comparative Politics*. 18 (2). 115-129.

Wiberg, M. (1995). “Parliamentary Questioning: Control by Communication?”, In H.Döring (ed.) *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*. St. Martin's Press

Zajc, D. (2016). “Role of opposition in contemporary parliamentary democracies – The case of Slovenia”. *Journale of Comparative Politics*. 9 (1). 19-35.

Правни извори

AbgG – Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (1977) <https://www.gesetze-im-internet.de/abgg/AbgG.pdf>

Bundesverfassungsgericht, Headnotes to the Judgement of the Second Senate of 3 May 2016-2, be 4/14. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2016/05/es20160503_2bve000414en.html

Constitution de la France (1958, version en vigeueur au 14. septembre 2024) <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/>

European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), CDL-AD (2011) 001, § 74, CDL-AD (2013) 012, § 136. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad\(2013\)012-e333](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2013)012-e333)

European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), „Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: A Checklist”, adopted by the Venice Commission at its 119th Plenary Session (Venice, 21-22 June 2019), Strasbourg, 24 June 2019. Opinion No. 845 / 2016 CDL-AD(2019)015) [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)015-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-e)

Устав Републике Србије (2006, са последњим изменама 2021) https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html

Verfassung des landes Schleswig-Holstein, Fassung vom 2. Dezember 2014. <http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=Verf+SH&psml=bssshoprod.psml&max=true&aiz=true>

Prof. Irena Pejić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

LEGAL GUARANTEES AND PARLIAMENTARY OPPOSITION

Summary

Although it bears a negative connotation as “a professional critic”, the parliamentary opposition that critiques and thereby corrects governmental activity is far more significant than the one that seeks to topple the government at all costs. Conflict is certainly not an end in itself and, when it does arise, it is resolved by the final decision of the parliamentary majority. However, the power of the majority in parliament faces limitations because the rights of the minority serve as a correction to the principle of majority rule. Therefore, legal guarantees for the parliamentary opposition are crucial because the opposition acts as the protector of the differentiated will of the people in the national legislative body. Unlike traditional constitutions which do not contain formal guarantees for the parliamentary opposition, modern constitutions address this issue for several reasons. First, these are the constitutions of countries that have recently gained independence or changed their constitutional system and adopted the principles of the rule of law, where constitutional guarantees are considered necessary to establish the fundamental postulates of the separation of powers. Second, the sporadic amendments to traditional constitutions are made with the aim of ensuring the legal protection of parliamentary practices developed within parliamentary democracy and good customs that safeguard the opposition. Therefore, additional guarantees are provided to the parliamentary opposition, thereby strengthening the institutional capacities of the parliament, which has become threatened by the shift of power toward the government as the active agent of authority.

Keywords: National Assembly, parliamentary opposition, political parties, Constitution.